

SUBCUENCA NUÑO A AREA DE ESTUDIO

380000

400000

8380000

8380000

8360000

8360000

8340000

8340000

380000

400000

LEYENDA

- rios_clip
- curvas_clip
- AREA_STUDY

Coordinate System: WGS 1984 UTM Zone 19S
 Projection: Transverse Mercator
 Datum: WGS 1984
 False Easting: 500,000.0000
 False Northing: 10,000,000.0000
 Central Meridian: -69.0000
 Scale Factor: 0.9996
 Latitude Of Origin: 0.0000
 Units: Meter

UNA PUNO - ESCUELA DE POSGRADO MAESTRIA EN DESARROLLO RURAL MENCION: ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE			
MAPA: "MAPA BASE SUBCUENCA SAN JOSE"			
UBICACIÓN DEPARTAMENTO: PUNO PROVINCIA: MELGAR DISTRITO: NUÑO A		SISTEMA DE COORDENADAS Proyección: Universal Transversal de Mercator (UTM) Elipsoide o Datum: World Geodesic System 1984 (WGS84) ZONA: 19L	
DIBUJO:	TRABAJO GRUPAL	CELULAR:	979753232
DOCENTE:	ARQ. GROVER MARIN MAMANI	LAMINA:	
CURSO: SIG II y TELEDETECCIÓN APLICADA	ESCALA DE IMPRESIÓN: 1:200000	FECHA: 07/06/2019	01

SUBCUENCA NUÑO A AREA DE ESTUDIO - TIN

380000

400000

8380000

8380000

8360000

8360000

8340000

8340000

LEYENDA

AREA_STUDY

Coordinate System: WGS 1984 UTM Zone 19S
 Projection: Transverse Mercator
 Datum: WGS 1984
 False Easting: 500,000.0000
 False Northing: 10,000,000.0000
 Central Meridian: -69.0000
 Scale Factor: 0.9996
 Latitude Of Origin: 0.0000
 Units: Meter

UNA PUNO - ESCUELA DE POSGRADO MAESTRIA EN DESARROLLO RURAL MENCION: ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE			
MAPA: "MAPA BASE SUBCUENCA SAN JOSE"			
UBICACIÓN DEPARTAMENTO: PUNO PROVINCIA: MELGAR DISTRITO: NUÑO A		SISTEMA DE COORDENADAS Proyección: Universal Transversal de Mercator (UTM) Elipsoide o Datum: World Geodesic System 1984 (WGS84) ZONA: 19L	
DIBUJO: DOCENTE: CURSO: SIG II y TELEDETECCIÓN	TRABAJO GRUPAL ARO. GROVER MARIN MAMANI ESCALA DE IMPRESIÓN: 1:250,000	CELULAR: FECHA: 979753232 07/06/2019	LAMINA: 02

SUBCUENCA NUÑO A DEM - CUENCA

380000

400000

8380000

8380000

8360000

8360000

8340000

8340000

380000

400000

LEYENDA

Fill_Dem_Clip21.tif

Value

Coordinate System: WGS 1984 UTM Zone 19S
 Projection: Transverse Mercator
 Datum: WGS 1984
 False Easting: 500,000.0000
 False Northing: 10,000,000.0000
 Central Meridian: -69.0000
 Scale Factor: 0.9996
 Latitude Of Origin: 0.0000
 Units: Meter

UNA PUNO - ESCUELA DE POSGRADO

MAESTRIA EN DESARROLLO RURAL

MENCION: ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE

MAPA:

"MAPA BASE SUBCUENCA SAN JOSE"

UBICACIÓN	SISTEMA DE COORDENADAS		
DEPARTAMENTO: PUNO	Proyección: <i>Universal Transversal de Mercator (UTM)</i>		
PROVINCIA: MELGAR	Elipsoide o Datum: <i>World Geodesic System 1984 (WGS84)</i>		
DISTRITO: NUÑO A	ZONA: 19L		
DIBUJO:	TRABAJO GRUPAL	CELULAR:	979753232
DOCENTE:	ARG. GROVER MARIN MAMANI		LAMINA:
CURSO:	ESCALA DE IMPRESIÓN:	FECHA:	03
SIG II y TELEDETECCIÓN	1:250,000	07/06/2019	

SUBCUENCA NUÑO ANÁLISIS DE DIRECCIÓN DE FLUJO

380000

400000

8380000

8380000

8360000

8360000

8340000

8340000

380000

400000

LEYENDA

- 1
- 2
- 4
- 8
- 16
- 32
- 64
- 128

Coordinate System: WGS 1984 UTM Zone 19S
 Projection: Transverse Mercator
 Datum: WGS 1984
 False Easting: 500,000.0000
 False Northing: 10,000,000.0000
 Central Meridian: -69.0000
 Scale Factor: 0.9996
 Latitude Of Origin: 0.0000
 Units: Meter

UNA PUNO - ESCUELA DE POSGRADO MAESTRIA EN DESARROLLO RURAL MENCION: ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE			
MAPA: "MAPA BASE SUBCUENCA SAN JOSE"			
UBICACIÓN DEPARTAMENTO: PUNO PROVINCIA: MELGAR DISTRITO: NUÑO		SISTEMA DE COORDENADAS Proyección: <i>Universal Transversal de Mercator (UTM)</i> Elipsoide o Datum: <i>World Geodesic System 1984 (WGS84)</i> ZONA: 19L	
DIBUJO:	TRABAJO GRUPAL	CELULAR:	979753232
DOCENTE:	ARO. GROVER MARIN MAMANI	LAMINA:	
CURSO:	ESCALA DE IMPRESIÓN: 1:250,000	FECHA:	07/06/2019
SIG II y TELEDETECCIÓN			04

SUBCUENCA NUÑO A ANÁLISIS DEL ORDEN DE LA RED HIDRICA

LEYENDA

- <all other values>
- grid_code**
- 1
- 2
- 3
- 4
- Cuenca_raster

Coordinate System: WGS 1984 UTM Zone 19S
 Projection: Transverse Mercator
 Datum: WGS 1984
 False Easting: 500,000.0000
 False Northing: 10,000,000.0000
 Central Meridian: -69.0000
 Scale Factor: 0.9996
 Latitude Of Origin: 0.0000
 Units: Meter

UNA PUNO - ESCUELA DE POSGRADO MAESTRIA EN DESARROLLO RURAL MENCION: ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE			
MAPA: "MAPA BASE SUBCUENCA SAN JOSE"			
UBICACIÓN DEPARTAMENTO: PUNO PROVINCIA: MELGAR DISTRITO: NUÑO A		SISTEMA DE COORDENADAS Proyección: Universal Transversal de Mercator (UTM) Elipsoide o Datum: World Geodesic System 1984 (WGS84) ZONA: 19L	
DIBUJO:	TRABAJO GRUPAL	CELULAR:	979753232
DOCENTE:	ARQ. GROVER MARIN MAMANI		LAMINA:
CURSO:	ESCALA DE IMPRESIÓN:	FECHA:	05
SIG II y TELEDETECCIÓN	1:250,000	07/06/2019	

SUBCUENCA NUÑO A IMAGEN SATELITAL LANDSAT 8

380000

400000

8380000

8380000

8360000

8360000

8340000

8340000

380000

400000

LEYENDA

<all other values>

grid_code

- 1
- 2
- 3
- 4
- Cuenca_raster
- ★ Point_aforo_FeatureVerticesT

landsat8_mosaic.tif

RGB

- Red: Band_1
- Green: Band_2
- Blue: Band_3

Coordinate System: WGS 1984 UTM Zone 19S
 Projection: Transverse Mercator
 Datum: WGS 1984
 False Easting: 500,000.0000
 False Northing: 10,000,000.0000
 Central Meridian: -69.0000
 Scale Factor: 0.9996
 Latitude Of Origin: 0.0000
 Units: Meter

UNA PUNO - ESCUELA DE POSGRADO MAESTRIA EN DESARROLLO RURAL MENCION: ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE			
MAPA: "MAPA BASE SUBCUENCA SAN JOSE"			
UBICACIÓN DEPARTAMENTO: PUNO PROVINCIA: MELGAR DISTRITO: NUÑO A		SISTEMA DE COORDENADAS Proyección: Universal Transversal de Mercator (UTM) Elipsoide o Datum: World Geodesic System 1984 (WGS84) ZONA: 19L	
DIBUJO:	TRABAJO GRUPAL	CELULAR:	979753232
DOCENTE:	ARO. GROVER MARIN MAMANI		LAMINA:
CURSO:	ESCALA DE IMPRESIÓN:	FECHA:	
SIG II Y TELEDETECCIÓN	1:250,000	07/06/2019	06

SUBCUENCA NUÑO A IMAGEN GOOGLE EARTH

380000

400000

LEYENDA

- Cuenca_raster
- Point_aforo_FeatureVerticesT

Coordinate System: WGS 1984 UTM Zone 19S
 Projection: Transverse Mercator
 Datum: WGS 1984
 False Easting: 500,000.0000
 False Northing: 10,000,000.0000
 Central Meridian: -69.0000
 Scale Factor: 0.9996
 Latitude Of Origin: 0.0000
 Units: Meter

UNA PUNO - ESCUELA DE POSGRADO MAESTRIA EN DESARROLLO RURAL MENCION: ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE			
MAPA: "MAPA BASE SUBCUENCA SAN JOSE"			
UBICACIÓN DEPARTAMENTO: PUNO PROVINCIA: MELGAR DISTRITO: NUÑO A		SISTEMA DE COORDENADAS Proyección: Universal Transversal de Mercator (UTM) Elipsoide o Datum: World Geodesic System 1984 (WGS84) ZONA: 19L	
DIBUJO:	TRABAJO GRUPAL	CELULAR:	979753232
DOCENTE:	ARO. GROVER MARIN MAMANI		LAMINA:
CURSO:	ESCALA DE IMPRESIÓN:	FECHA:	
SIG II y TELEDETECCIÓN	1:250,000	07/06/2019	07